

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И РАЗВИТИЮ РЕЧИ**Самандарова Дилором Иззатовна**

Бухарский инженерно-технологический университет Республики Узбекистан,
г.Бухара, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15448877>

Аннотация. В статье представлены научные сведения о средствах обучения русскому языку и развития речи.

Ключевые слова: средства обучения, слово, способы подачи языка, развитие речи.

MEANS OF TEACHING RUSSIAN LANGUAGE AND SPEECH DEVELOPMENT

Abstract. The article presents scientific information on the means of teaching the Russian language and speech development.

Keywords: teaching tools, words, ways of presenting language, speech development.

Русский язык - один из самых сложных мировых языков. И при этом - один из самых распространённых: по численности говорящих на нём русский считается пятым в мире. Как следствие, большое количество людей вынуждено обучаться разговаривать и писать на русском языке. Педагогической наукой, которая занимается этим вопросом, является методика преподавания русского языка. Эта наука постоянно развивается, поскольку меняются условия и темп жизни.

Глобальное реформирование системы образования в Республике Узбекистан, ключевой идеей которого стала идея развития, предопределяет изменение концепции образования. На первый план выдвигается проблема перехода от «знания-догмы» к «знанию-мышлению». Остро встает проблема формирования коммуникативной компетенции учащегося.

История школы свидетельствует о том, что в разные периоды ее развития цели обучения менялись и дополнялись в соответствии с господствовавшими социальными целями и мировоззрением.

Слово – основная значащая единица языка. Богатство словаря – признак высокого развития каждого человека. Поэтому работе над словарём учащихся придаётся очень большое значение. Особенность словарной работы в начальной школе состоит в том, что она проводится в процессе всей учебно-воспитательной деятельности.

В словаре-справочнике по методике преподавания русского языка Львов М.Р. дает понятие "развитие речи учащихся": "Развитие речи учащихся - процесс овладения речью: средствами языка (фонетикой, лексикой, грамматикой, культурой речи, стилями) и механизмами речи - ее восприятия и выражения своих мыслей. Процесс речевого развития протекает в дошкольном и школьном возрасте и у взрослого" [12, с. 464].

Средства обучения – это специально созданные пособия и материалы, которые помогают учителю управлять познавательно-практической деятельностью школьников, решать поставленные задачи: давать знания, формировать умения и навыки, воздействовать на детей и т.д.

Средства обучения делятся на **основные** и **неосновные**. К основным относятся: **1) школьный учебник; 2) учебные материалы, дополняющие учебник (сборники упражнений, справочники, словари); 3) наглядные пособия разных типов.**

Неосновными средствами обучения являются **пособия**, предназначенные не для всего учебного процесса, а только для отдельных его сторон (например, **раздаточный материал, диапозитивы, транспаранты** и т.д.).

К средствам обучения примыкают различные виды учебной техники и учебные принадлежности (классная доска, магнитофон, тетради и т.д.).

Итак, средства обучения, используемые на уроках русского языка, способствуют решению поставленных учебных задач.

2. Совокупность учебных материалов, обеспечивающих процесс изучения предмета, составляет учебно-методический комплекс (УМК).

Основным средством обучения является учебник. Школьный учебник – это специальная книга, излагающая основы научных знаний по русскому языку и предусматривающая формирование и совершенствование навыков учащихся по изучаемому предмету. В учебнике реализуется содержание обучения, определенное программой, раскрываются последовательность и способы подачи теоретического и тренировочного материала, определяется система упражнений.

Учебник выполняет ряд функций:

- информативную (является источником знаний о системе языка);
- обучающее-тренировочную (система упражнений в учебнике способствует отработке речевых умений и навыков);
- систематизирующую (знания в учебнике представлены в определенной системе);
- контролирующую (учебник содержит материал по контролю за знаниями учащихся);
- воспитательную (задания и упражнения способствуют развитию навыков самостоятельной работы, содержание текстов упражнений несут воспитательную направленность);
- мотивационную (содержание и оформление учебника призваны вызывать интерес к изучению русского языка).

Итак, учебник является ведущим средством обучения и выполняет ряд функций.

В школьных учебниках по русскому языку используются индуктивный, дедуктивный и индуктивно-дедуктивный способы подачи языкового материала.

Индукция – способ презентации языкового материала, в основе которого лежит путь от частного, конкретного факта языка к общему выводу, правилу. Индукция используется в ходе беседы учителя и учеников на лингвистическую тему, в процессе наблюдения над языковым материалом. Индукция уместна при работе над несложным материалом, доступным для самостоятельного анализа и обобщений. Индуктивный способ подачи материала преобладает в учебниках по русскому языку для 5 класса.

Дедуктивный способ подачи нового материала довольно последовательно используется в учебниках для 6 и 7 классов. **Дедукция** – способ подачи языкового материала на основании общих закономерностей; это путь от общих положений к выводу частного правила.

В учебниках для 8 и 9 классов используется индуктивно-дедуктивный способ введения новых знаний: сначала выполняется ряд упражнений и заданий для первоначального ознакомления с изучаемым явлением (индукция); затем следует дедуктивное изложение, в процессе которого обобщаются сделанные школьниками наблюдения и вводятся новые факты, характеризующие изучаемую единицу.

Выбор этого способа подачи материала обусловлен сложностью и многоаспектностью изучаемых единиц. Итак, школьные учебники по русскому языку, являясь основным средством обучения, выполняют ряд функций, реализуют основные цели обучения русскому языку; в них используются индуктивный, дедуктивный и индуктивно-дедуктивный способы подачи теоретического материала.

Поддержка и продвижение русского языка за рубежом сегодня – один из важнейших аспектов деятельности, направленной на укрепление и развитие сотрудничества Российской Федерации с зарубежными странами.

Именно поэтому издательство «Русское слово» подготовило для Республики Узбекистан серию новых учебников «Русский язык» для начальной школы, созданных объединённым авторским коллективом, в который вошли специалисты двух стран:

Елизавета Александровна Хамраева – ведущий российский специалист по преподаванию русского языка как неродного, доктор педагогических наук, профессор (Россия);

Лола Маджидовна Саматова – кандидат педагогических наук, доцент (Россия);

Ульмас Саидакиловна Караматова – кандидат филологических наук, преподаватель русского языка учебного центра «Интеллект» г. Ташкента (Республика Узбекистан);

Олеся Ярославна Веч – старший преподаватель кафедры русской филологии факультета филологии Ферганского государственного университета (Республика Узбекистан) [6].

Известно, что примерно 70-80% того времени, когда человек бодрствует, он слушает, говорит, читает, пишет, т.е. занимается речевой деятельностью, связанной со смысловым восприятием речи и ее созданием.

Слушание - разновидность речевой деятельности, тесно связанной с устной речью, хотя слушать можно и озвученную письменную речь.

Слушание - это смысловое восприятие звучащей как говоримой, так и озвученной письменной речи.

Безусловно, умению слушать, как и говорить, учит ребенка прежде всего жизнь: еще до школы дети воспринимают (исполняют) речевые команды, отвечают на реплики собеседника, соглашаясь с ним или возражая ему, при этом чутко реагируют на интонацию высказывания. [1, с.267]

Чтение - один из видов речевой деятельности - заключается в переводе буквенного кода в звуковой, который проявляется либо во внешней, либо во внутренней речи. Характерной особенностью чтения является осмысление зрительно воспринимаемого текста с целью решения определенной коммуникативной задачи: распознавание и воспроизведение чужой мысли, содержащейся в нем, в результате чего читатель определенным образом реагирует на эту мысль.

Наиболее существенными чертами зрелого (хорошего) чтения являются следующие: высокая скорость чтения (про себя), что обусловлено автоматизмом обработки воспринимаемого печатного материала; гибкость чтения, т. е. умение читать с разной скоростью в зависимости от речевой ситуации. Восприятие текста и активная переработка информации - вот основные компоненты чтения. Следовательно, обучение чтению как одному из видов речевой деятельности - важнейшая учебная задача, которую должен решать учитель русского языка.

Обучение устной и письменной речи в методике издавна называется развитием связной речи.

При определении содержания работы по развитию связной речи школьников учитывается, с какими коммуникативно-речевыми умениями и навыками приходят дети в школу.

REFERENCES

1. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Методика преподавания русского языка. – М.: «Просвещение».
2. Казарцева О. М. Культура речевого общения: теория и практика обучения.- М.: Наука, 2001.
3. Львов М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / М.Р. Львов, В.Г. Горещкий, О.В. Сосновская. - 2-е изд., испр. - М.: Издательский центр "Академия", 2000, - 464с.
4. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность, М.:Просвещение, 1986.
5. Никитина, Е.И. Русская речь: учебное пособие по развитию связной речи для 5-7 классов средней школы Издательство: М.: Просвещение ,1992.-192 с.
6. <https://obuchalka.org/20230717155414/russkii-yazik-11-klass-uchebnik-dlya-shkol-srednego-obschego-obrazovaniya-s-uzbekskim-i-drugimi-yazikami-obucheniya-gabdulhakov-f-a-musurmanova-u-u-salman-e-a-hamraeva-e-a-2022.html>
7. Шарипова У.Ш. (2024). Волшебные сказки как способ репрезентации языковой картины мира. MODERN SCIENCE AND RESEARCH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10694417>.
8. Komilovna I.N. Ziyu Distributed From Tezguzar. JournalNX, 30-33.
9. Komilovna I.N. (2022). Ibrahim Muminov's Scientific and Philosophical Heritage and Subjective Approaches to His Scientific Activity Under the Rule of the Former Ideology. International Journal on Integrated Education, 5(6), 556-559.
10. Ibodova N.K. (2023). ALI QUSHCHI FAOLIYATINI TADQIQ ETISHDA IBROHIM MO‘MINOVNING ROLI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(2), 824-829.
11. Komilovna I.N. (2024). Philosophical Lines to Academician Ibrahim Muminov's Activity. Journal of Sustainability in Integrated Policy and Practice, 2(1), 15-18.
12. Ibodova N.K. (2024). THE ROLE OF IBRAHIM MOMINOV IN STUDYING THE PERSONALITY OF AMIR TEMUR. INTERNATIONAL SCIENCES, EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES, 1(4), 154-157.
13. Ibodova N. (2024). ACADEMIC IBRAHIM MOMINOV: MY FIRST TEACHER IS MY MOTHER. Educational Research in Universal Sciences, 3(4 SPECIAL), 436-438.
14. İbodova N., & Raupova, R. (2023). ÖZBEK EDEBİYATI DİLİNİN MODERNİTE DÖNEMİNDE GELİŞİMİNDE ÇOLPON'UN ROLÜ. Philological issues are in the eyes of young researchers, 1(1). 2023
15. Ibodova Nasiba Komilovna. (2024). ANALYSIS OF IBRAHIM MOMINOV'S CREATION OF ABU RAYHAN BERUNI. МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА, 2(4), 359–365. извлечено от <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/5153>

16. Ibodov G.K. (2023). KLASSIK VA MAXSUS - YORDAMCHI MASHQLARNING YUKLAMA ME'YORI. Educational Research in Universal Sciences, 2(15), 13–16. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/4660>
17. Ibodov Ghalibjon Komilovich. Classic And Special -The Loading Standards of Assistant Exercises. Journal of Sustainability Integrated Policy and Practice. 2024. 19-21-p. <https://journals.proindex.uz/index.php/SIPP/article/view/485/419>
18. N.K.Ibodova. Classification of Lexical Units in the Language of Modern Poetry According to Form and Meaning Relationships. European Journal of Innovation in Nonformal Education. 2024. 163-166-p. <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/4226/4140>
19. N.K.Ibodova. RELATIONSHIPS OF FORM AND MEANING IN JADID POETRY. NEW RENAISSANCE international scientific journal. 2024. 924-978-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14217148>
20. N.K.Ibodova. THE PERIOD OF GREEDISM: LANGUAGE AND POETRY. International scientific journal. «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» 2024. 651-655-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14543293>
21. N.K.Ibodova. LINGUISTIC AND CULTURAL FEATURES OF NEW POETRY. NEW RENAISSANCE international Scientific Journal. 2025. 905-908-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14738912>
22. N.K.Ibodova. LINGUISTICS - IN A LINGUISTOCULTURAL ASPECT. «MODERN SCIENCE AND RESEARCH». International scientific journal. 2025. 634-638-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14888209>
23. N.K.Ibodova. ANALYSIS OF LINGUOCULTURAL UNITS. «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» International scientific journal. 2025. 312-318-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15034562>
24. N.K.Ibodova. LINGUISTICS AND ITS STUDY. NEW RENAISSANCE international Scientific Journal. 2025. 996-1003-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15242278>
25. S.Sulaymanova, N.K.Ibodova. FORMATION OF MORAL RULES IN PRESCHOOL CHILDREN. «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» International scientific journal 4 (4), 2025. 1136-1140-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15245855>
26. M.Hoshimova, N.K. Ibodova. SPECIFIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT, BEHAVIOR, AND ACTIVITIES OF THREE-YEAR-OLD CHILDREN. «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» International scientific journal. VOLUME 4 / ISSUE 5 / UIF:8.2. 2025, 615-618-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15389272>
27. H.Bahronova, N.K. Ibodova. FORMING THE SPIRITUAL AND MORAL QUALITIES OF PRESCHOOL CHILDREN BASED ON VALUES. «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» International scientific journal. VOLUME 4 / ISSUE 5 / UIF:8.2. 2025, 380-382-p.